

SYMPOSIUM INTERNATIONAL

SYNTHÈSE

**Vers une
formation repensée
en santé numérique**

De la réflexion à l'action !

CONSORTIUM
**SANTÉ
NUMÉRIQUE**

Université
de Montréal

Ce document présente une synthèse de l'événement *Vers une formation repensée en santé numérique* tenu en 2024, ainsi qu'un scan environnemental de quelques programmes inspirants à travers le monde.

Nous remercions nos précieux partenaires : les Fonds de recherche du Québec, Mila, le Réseau santé numérique, le Consulat général de Suisse à Montréal, IVADO, le Centre de recherche du CHUM et l'Université de Montréal. Un merci tout particulier à Cécile Petitgand, Data Lama et Kamran Afzali du Consortium Santé Numérique pour la rédaction du contenu, ainsi qu'à tous nos collaborateurs pour leur soutien inestimable. Leur contribution a été essentielle au succès de cette initiative.

Résumé exécutif	4
Introduction	6
I. Considérer les besoins actuels et futurs de formation en santé numérique	8
À l'écoute des besoins de formation	8
La vision des ordres professionnels du Québec	10
II. S'appuyer sur des référentiels de compétences en santé numérique	13
Le cadre de compétences de Digital Health Canada	13
Le cadre de compétences de l'IMIA	16
Point de mire sur les compétences de la profession infirmière	17
III. S'inspirer des expériences nationales et internationales ...	19
Un regard porté sur trois pays francophones : France, Suisse et Belgique	19
Regard sur la Colombie Britannique.....	23
Scan international des formations en santé numérique	25
IV. Développer une stratégie de formation adaptée aux besoins et fondée sur les meilleures pratiques	26
Aperçu de programmes inspirants en santé numérique	26
Conditions gagnantes pour une stratégie d'impact pour la formation en santé numérique au Québec	28
V. Conclusion : Pistes d'actions prioritaires	30
Annexe : Scan international des formations en santé numérique .	31

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La transformation numérique en santé impose une redéfinition en profondeur des parcours de formation, tant pour les professionnels et gestionnaires en exercice que pour les nouvelles générations. Le symposium international organisé en novembre 2024 par le Consortium Santé Numérique a permis de croiser des perspectives nationales et internationales pour réfléchir collectivement à ce défi et proposer des pistes d'action concrètes. Il en ressort une vision forte et partagée : la transition numérique du secteur de la santé et des services sociaux ne pourra être concluante sans un rehaussement accéléré des compétences, qui s'inscrit dans une stratégie pédagogique cohérente, interdisciplinaire et ancrée dans les réalités du terrain.

Plusieurs constats traversent ainsi les échanges ayant eu lieu durant le symposium. D'une part, les professionnels de santé témoignent d'une adoption croissante des technologies numériques, mais expriment encore des difficultés persistantes à les intégrer dans leur pratique et à en tirer pleinement profit. Le manque de temps, l'ergonomie parfois déficiente des outils, les enjeux réglementaires ainsi qu'une formation encore trop parcellaire freinent leur appropriation. La nécessité d'une montée en compétences s'impose dès lors comme une priorité, en vue de mieux comprendre, utiliser et surtout encadrer des technologies aux enjeux multiples, notamment autour des technologies mobilisant l'intelligence artificielle.

D'autre part, les ordres professionnels soulignent l'importance de préserver le jugement clinique dans un contexte de technicisation croissante des soins et services. Tous appellent à une formation éthique, critique et adaptée aux spécificités de chaque discipline, tout en valorisant les approches interprofessionnelles. La collaboration entre secteurs devient ainsi un levier incontournable pour structurer des programmes qui soient d'autant plus transversaux, adaptatifs et en phase avec les enjeux concrets rencontrés par les professionnels et les patients au quotidien.

Sur le plan méthodologique, les cadres de compétences existants – qu'ils soient canadiens ou internationaux – fournissent des repères structurants pour rebâtir les fondations de la formation en santé numérique. Le référentiel de Digital Health Canada, les travaux de l'Association internationale d'informatique médicale (IMIA) ou encore ceux de l'Association canadienne des Écoles de sciences infirmières (ACÉSI) illustrent les efforts entrepris pour baliser les connaissances, les savoir-faire et les savoir-être à développer en matière de santé numérique. L'analyse de ces cadres de références fait alors émaner un principe central pour notre réflexion collective : la formation en santé numérique doit être pensée comme un processus continu, modulable et capable d'évoluer avec les besoins de notre système de santé.

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

De surcroît, l'analyse des expériences étrangères (France, Suisse ou Belgique) ou nationales (Colombie-Britannique) démontre qu'il n'existe pas de modèle unique en matière de formation en santé numérique, mais que les réussites dans le domaine reposent toujours sur des fondamentaux communs : un soutien institutionnel fort en faveur de la formation initiale et continue, une intégration pédagogique précoce des compétences numériques dans les cursus, une gouvernance claire des programmes et des liens étroits avec les milieux de pratique. Ces expériences et apprentissages inspirants pour le Québec illustrent également l'efficacité de dispositifs de formation hybrides et interdisciplinaires combinant enseignement théorique, simulation, projets concrets et stages intersectoriels.

À partir de ces constats, plusieurs conditions apparaissent essentielles pour guider une stratégie québécoise ambitieuse en matière de formation en santé numérique. Il s'agit d'abord de s'appuyer sur des référentiels de compétences pertinents et adaptés à leur contexte de déploiement. Il est également nécessaire de favoriser une pédagogie active et interdisciplinaire, qui permette l'acquisition de compétences transférables et adaptables aux milieux de pratique. L'ancrage dans les milieux de soins, de recherche et d'innovation constitue dès lors un facteur clé de succès, tout comme la mise en place de mécanismes de coordination entre les acteurs éducatifs, professionnels et institutionnels. Enfin, un financement pérenne et une volonté politique claire devront soutenir cette dynamique sur le long terme pour garantir la mise à niveaux des programmes de formation au profit des professionnels et des patients.

Finalement, trois actions prioritaires se dessinent : accélérer la formation continue des professionnels et gestionnaires déjà en exercice ; intégrer les compétences numériques dans tous les parcours initiaux ; et se doter d'une structure de gouvernance partagée pour assurer la cohérence, la mise à jour et l'évaluation des formations en santé numérique. Le symposium organisé par le Consortium Santé Numérique a démontré que le Québec dispose déjà d'initiatives prometteuses, portées par des universités, des organismes de formation et des ordres professionnels. Il est désormais temps de les fédérer, de les soutenir et de les porter à l'échelle au sein du système de santé et de services sociaux québécois.

INTRODUCTION

La transformation numérique du système de santé représente un défi majeur pour de nombreux pays du monde et implique de repenser en profondeur la formation de l'ensemble des professionnels et acteurs du secteur. Les technologies de l'information sont devenues critiques dans la prestation des soins et services, que ce soit à l'hôpital ou à domicile, du fait même de l'essor de la télésanté et de la numérisation des pratiques.

Il s'agit d'une transformation qui affecte la santé comme de nombreux autres domaines et qui génère un nombre croissant de données numériques. Dans ce cadre, le besoin de compétences pour utiliser ces nouveaux dispositifs, mais aussi pour analyser et valoriser les données qui y sont liées, notamment à travers les méthodes de sciences des données et l'intelligence artificielle, se fait ressentir avec d'autant plus d'urgence et d'acuité. Au Québec, le projet de mise en œuvre du Dossier santé numérique (DSN) illustre parfaitement les défis de la transformation numérique en santé, ainsi que le besoin pressant de développer la littératie numérique et les compétences associées à l'usage et la compréhension des technologies de l'information. À l'heure où le DSN s'apprête à être implanté dans de multiples organisations, il demeure crucial d'outiller adéquatement les équipes soignantes, aussi bien que les patients eux-mêmes, pour mobiliser efficacement le potentiel du numérique tout en amenuisant ses risques, tant sur les plans technologiques que sociaux et éthiques.

Dans un tel contexte, s'est tenu le 28 novembre 2024 dans les locaux de l'Institut québécois d'intelligence artificielle (MILA) le **[symposium international Vers une formation repensée en santé numérique - de la réflexion à l'action](#)**, organisé par le Consortium Santé Numérique de l'Université de Montréal en partenariat avec le Fonds de recherche du Québec, le Mila, le Réseau santé numérique, le Consulat général de Suisse à Montréal, IVADO, le Centre de recherche du CHUM et l'Université de Montréal.

Réunissant des experts du milieu universitaire, des ordres professionnels et des acteurs de terrain, ce symposium a permis de croiser les expériences locales et internationales pour réfléchir collectivement aux besoins de formation en santé numérique et proposer des pistes d'action concrètes pour le Québec. Vous trouverez en annexe un aperçu des programmes offerts dans plusieurs universités à travers le monde, réalisé sous forme de scan environnemental.

Le présent document synthétise les réflexions et recommandations issues de cet événement marquant pour le secteur de la santé numérique.

INTRODUCTION

Cette synthèse s'articule autour de quatre axes majeurs

1

Considérer les besoins actuels et futurs de formation en santé numérique

2

S'appuyer sur des référentiels de compétences établis

3

S'inspirer des expériences nationales et internationales

4

Développer une stratégie de formation adaptée au contexte québécois

I. Considérer les besoins actuels et futurs pour la formation en santé numérique

À l'écoute des besoins de formation

Investiguer les besoins de formation en santé numérique des professionnels demeure une étape essentielle pour bien définir les compétences qui doivent être développées. Dans ce cadre, les sondages conduits par Inforoute Santé du Canada permettent de dresser un portrait détaillé du ressenti des professionnels de santé en matière de transformation numérique, d'accès aux informations de santé et d'habileté à manipuler les technologies de l'information. Lors du symposium international, Waldo Beauséjour, spécialiste principal en recherche à Inforoute Santé du Canada, a présenté plusieurs constats importants :

Au premier abord, il est nécessaire de souligner que l'adoption des technologies numériques est désormais prépondérante auprès des professionnels de santé, notamment en première ligne. En effet, 95% des médecins déclarent utiliser un Dossier médical électronique (DME) pour la consignation de leurs notes cliniques. Cette adoption a d'ailleurs connu une progression constante depuis le début du siècle, passant de 16% en 2004 à plus à 87% en 2021.

Mais si les professionnels de santé, tels que les médecins et infirmières, perçoivent bien la valeur des technologies pour l'échange de données sur les patients et la communication entre professionnels, la gestion de l'information clinique demeure encore un défi majeur au quotidien. Les médecins disent consacrer en moyenne 86 minutes par jour à la recherche d'informations sur leurs patients, tandis que les infirmières y dédient environ 60 minutes. Ce temps considérable souligne l'importance de travailler davantage à l'amélioration de l'expérience utilisateur, mais aussi de mettre en place des formations adéquates pour optimiser le développement, l'implantation et l'utilisation des technologies numériques dans les milieux de soins.

À l'écoute des besoins de formation

De plus, les données de sondage d'Inforoute en lien avec la connaissance et l'aisance des professionnels vis-à-vis de l'IA sont particulièrement intéressantes. Malgré toute l'attention portée sur cette technologie, ainsi que les investissements apportés au cours des dernières années, seulement 6% des infirmiers et infirmières déclarent que l'IA est utilisée dans leur milieu de soins, et 30% déclarent avoir une bonne connaissance de l'IA en santé.

Pour les soins virtuels par visioconférence et la télésurveillance, le niveau de connaissance est plus élevé, de l'ordre de 60%, mais plus de la moitié des infirmiers et des infirmières sont encore dubitatifs quant à l'efficacité apportée par la virtualisation des soins. Finalement, parmi les besoins recensés par les sondages d'Inforoute, c'est celui d'une formation continue et approfondie aux usages, impacts et enjeux des technologies numériques, dont l'IA, qui ressort particulièrement dans le cadre du symposium. 77% des médecins estiment ainsi important de développer une formation appropriée à l'utilisation de l'IA en pratique, en plus de bâtir des politiques et des lignes directrices pour guider son intégration dans les soins et services.

Ces quelques constats essentiels devraient nous servir de guide pour mettre en place à court terme une offre de développement de compétences qui permettent aux professionnels d'élever leur niveau de littératie numérique et de gagner davantage de confort et d'efficacité dans l'usage des technologies au quotidien.

77% des médecins estiment ainsi important de développer une formation appropriée à l'utilisation de l'IA.

I. Considérer les besoins actuels et futurs pour la formation en santé numérique

La vision des ordres professionnels du Québec

En complément de ces études et sondages, plusieurs ordres professionnels québécois étaient présents durant le Symposium pour exposer une vision commune sur la formation continue en santé numérique, tout en apportant des éclairage spécifiques en lien avec leurs professions respectives.

Tant le Conseil interprofessionnel du Québec, l'Ordre des pharmaciens du Québec, l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec que la Collège des médecins du Québec ont énoncé l'importance d'accompagner les professionnels dans le rehaussement de leurs compétences numériques tout en s'assurant de bien répondre à leurs préoccupations et de respecter leurs standards de pratique.

Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), représenté par sa Présidente Danielle Bouée, souligne l'urgence d'agir en matière de formation numérique des professionnels. Elle préconise notamment de former des utilisateurs avisés et critiques plutôt que des experts techniques uniquement, tout en préparant les professionnels aux enjeux cliniques et déontologiques associés aux technologies. Le CIQ insiste également sur l'importance d'une approche mixte entre formation initiale et continue, adaptée aux différentes générations de professionnels (des baby boomers à la génération Z).

Une approche mixte entre formation initiale et continue, adaptée aux différentes générations de professionnels.

L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), sous la direction de Luc Mathieu, met l'accent, quant à lui, sur quatre axes principaux : des technologies de l'information qui soutiennent réellement la pratique, un soutien continu aux professionnels apporté par des cliniciens experts, une collaboration interprofessionnelle efficace et la préservation du jugement clinique.

De plus, l'OIIQ porte une forte vision collaborative promouvant le dialogue avec la population et des actions de participation citoyenne autour du développement et de l'utilisation des technologies numériques. L'Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ), à travers la présentation de Michaël Cardinal, propose une approche structurée articulant solutions immédiates et vision d'avenir.

À court terme, l'Ordre travaille au développement d'un cadre de compétences, à l'augmentation de la littératie numérique et à la mise en place d'une gouvernance de l'innovation. Pour le futur, il mise sur des partenariats interordres et le développement d'approches pédagogiques innovantes. L'OPQ a également défini des compétences clés à développer, notamment la capacité d'interpréter les recommandations de l'IA tout en exerçant un jugement clinique, ainsi que celle d'évaluer la fiabilité des outils et de bien comprendre les enjeux de confidentialité ayant trait aux données, en vue de maintenir la confiance des patients.

Finalement, le Collège des médecins du Québec (CMQ), représenté par Dre Nathalie Saad, aborde les défis pratiques de l'intégration du numérique, tant pour les médecins en exercice que pour les apprenants. Pour les premiers, le CMQ identifie des enjeux tels que la maîtrise des modalités de la télémédecine, l'adaptation de la démarche clinique face aux technologies et l'acquisition des compétences nécessaires pour comprendre et utiliser les outils d'IA.

Pour les apprenants, l'accent est mis sur le développement du sens clinique parallèlement à l'utilisation des technologies, avec une attention particulière portée à l'évaluation des situations appropriées pour la télémédecine. Concernant ses propres démarches, le CMQ propose des actions concrètes : informer les médecins de leurs obligations déontologiques, mettre en place un programme de surveillance de la qualité en télémédecine, créer des fiches d'information pour les patients, encourager une approche interdisciplinaire dans le développement des outils d'IA et plaider auprès des gouvernements pour un encadrement législatif adapté.

La vision des ordres professionnels du Québec

Pour conclure, au-delà de leurs spécificités, les ordres professionnels partagent une vision commune concernant plusieurs aspects de la formation en santé numérique. Tous soulignent en effet l'importance primordiale de protéger le jugement professionnel face aux outils numériques, lesquels doivent rester des soutiens à la décision sans jamais se substituer à l'expertise humaine. La protection des données et la confidentialité de l'information clinique ressortent également comme des préoccupations transversales entre les ordres.

De fait, selon les représentants des ordres, les professionnels de la santé doivent développer des compétences aussi bien techniques qu'éthiques en matière de numérique. De côté des solutions, l'approche collaborative et interdisciplinaire est unanimement reconnue comme essentielle, tant dans la formation continue des professionnels que dans la pratique des soins et services en lien avec la technologie.

Les ordres s'accordent également sur la nécessité d'un encadrement légal et déontologique adapté, qui demeure encore à bâtir, ainsi que sur l'importance d'impliquer les patients dans le processus de transformation numérique aux côtés des professionnels.

Une telle convergence des visions, enrichie par les perspectives spécifiques de chaque ordre, constitue une base solide pour le développement d'une stratégie coordonnée de formation en santé numérique au Québec. Mais celle-ci doit également s'appuyer des référentiels de compétences éprouvés et validés scientifiquement.

L'importance primordiale de protéger le jugement professionnel face aux outils numériques, lesquels doivent rester des soutiens à la décision sans jamais se substituer à l'expertise humaine.

II. S'appuyer sur des référentiels de compétences en santé numérique

Le cadre de compétences de Digital Health Canada

Lors du symposium international, Mark Casselman, ex-PDG de Digital Health Canada, a présenté une vision éclairante du développement des compétences en santé numérique, en s'appuyant sur le cadre de référence développé par l'organisation qu'il a dirigé pendant près de 10 ans.

Sa présentation a notamment permis de mettre en lumière plusieurs des défis actuels du secteur de la santé, tels que les pénuries de main d'œuvre en santé, le vieillissement de la population, la fragmentation des systèmes de données et les enjeux d'accès aux soins, pour nous livrer sa vision sur les besoins actuels et futurs de formation et de rehaussement des compétences. Face aux nombreux défis du système de santé, Mark Casselman a souligné la nécessité de mieux anticiper les savoirs et habiletés requis des professionnels de santé à l'horizon 2030. Il a notamment identifié huit compétences clés pour l'avenir : l'intelligence adaptative, la pensée systémique, la littératie des données, la collaboration avec l'IA, les perspectives comportementales, la prise de décision éthique, la collaboration interdisciplinaire et l'apprentissage continu.

Dans ce contexte, le cadre de compétences en informatique de la santé de Digital Health Canada, régulièrement mis à jour depuis sa création en 2007, constitue un outil structurant. Il s'articule autour de trois catégories fondamentales - les sciences de l'information, les sciences de la santé et les sciences de la gestion - qui se déclinent en sept domaines de compétences spécifiques. Cette structure permet d'aborder de manière holistique les besoins en formation du secteur de la santé - voir figure 1.

La nécessité de mieux anticiper les savoirs et habiletés requis des professionnels de santé à l'horizon 2030.

Le cadre de compétences de Digital Health Canada

Mark Casselman a particulièrement insisté sur l'importance de la progression professionnelle dans le secteur, illustrée par la matrice de carrière de Digital Health Canada². Cette matrice identifie cinq niveaux de progression, du professionnel émergent au niveau maître, permettant aux individus de planifier leur développement professionnel.

Pour soutenir cette progression, Mark Casselman propose d'ailleurs trois approches complémentaires de développement des compétences : les hackathons et projets collaboratifs, le développement de cursus entre diverses facultés et les stages interdisciplinaires entre différents milieux de travail, permettant d'allier efficacement enseignements théoriques et activités pratiques.

Cette vision du développement des compétences, ancrée dans les besoins actuels mais tournée vers l'avenir, fait du référentiel canadien un outil particulièrement pertinent pour guider la formation des professionnels en santé numérique. Comme l'a souligné Mark Casselman, le succès de cette approche repose d'ailleurs sur une collaboration étroite entre les établissements d'enseignement, l'industrie et les organisations du secteur de la santé.

Figure 1. Le cadre de compétences en informatique de la santé de Digital Health Canada. Utilisée avec la permission de Digital Health Canada¹

Encadré 1. Informatique de la santé et santé numérique : quelles ressemblances et quelles différences ?

Selon Digital Health Canada³, l'informatique de la santé (Health Informatics, en anglais) est l'intersection des pratiques cliniques, des technologies de l'information et de communication (TIC) et des pratiques de gestion pour améliorer la santé.

L'informatique de la santé (aussi appelée "informatique biomédicale et de santé") implique l'application des technologies de l'information pour faciliter la création et l'utilisation des données, des informations et des connaissances liées à la santé. L'informatique de la santé permet et soutient tous les aspects des services de santé sûrs, efficaces et efficaces pour les Canadiens (par exemple, la planification, la recherche, le développement, l'organisation, la prestation et l'évolution des services, etc.).

Selon Brigitte Séroussi, Présidente de l'Association internationale d'informatique médicale (IMIA), le concept de santé numérique diffère de celui d'informatique de la santé. Alors que l'informatique de la santé se concentre sur l'intégration des sciences de l'information dans la recherche biomédicale et les processus cliniques, avec une approche académique et structurée, la santé numérique, selon la perspective française, est plutôt orientée vers l'application pratique et la mise en œuvre de technologies innovantes dans les soins de santé au sens large, souvent avec un impact direct sur les patients.

Le cadre de compétences de l'IMIA

Durant le symposium, Brigitte Seroussi, présidente de l'Association internationale d'informatique médicale (IMIA), a exposé le cadre de compétences développé par son organisation. Cette présentation a permis de mettre en évidence l'approche globale et structurante de l'IMIA dans le développement des compétences en informatique biomédicale et de santé (IBMS).

Fondée en 1989, l'IMIA s'est rapidement positionnée comme une organisation de référence visant à développer une communauté collaborative de portée internationale dans le domaine de l'IBMS. Comme l'a souligné Brigitte Seroussi lors du symposium, cette vision globale se reflète dans son cadre de compétences, qui adopte une approche holistique organisée autour de six domaines principaux : les principes fondamentaux de l'IBMS, les sciences et services de santé, l'informatique et la science des données, les sciences sociales et comportementales, la gestion et les spécialisations en informatique biomédicale.

Le référentiel, représenté sous forme de roue de compétences, place l'informatique biomédicale et de santé au centre, soulignant son rôle intégrateur dans la trajectoire d'apprentissage des professionnels de l'IBMS⁴. Tout comme le cadre de Digital Health Canada, cette structure circulaire illustre d'ailleurs l'interconnexion entre les différents domaines de compétences et met en évidence la nécessité d'une formation multidisciplinaire pour les professionnels et chercheurs d'aujourd'hui et de demain.

De plus, les recommandations de l'IMIA pour la formation en IBMS poursuivent plusieurs objectifs stratégiques. Elles visent à identifier les compétences essentielles pour les professionnels de santé et les spécialistes en IBMS, à guider les enseignants dans la conception de programmes adaptés et à fournir des outils d'évaluation pour accréditer la qualité des programmes académiques. Dre Seroussi insiste d'ailleurs sur les dimensions tant académique que professionnelle du cadre de compétences, qui vise à promouvoir l'excellence en recherche et en éducation tout en préparant la future génération de professionnels. Cette approche permet ainsi d'assurer une formation alignée sur les besoins actuels et futurs du secteur, tout en maintenant des standards internationaux de qualité.

Point de mire sur les compétences de la profession infirmière

Finalement, se ciblant sur les besoins d'un corps professionnel en particulier, Eric Maillet, professeur agrégé à l'École des sciences infirmières de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et président de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers en systèmes et technologies de l'information (AQISTI), a présenté les compétences en informatique requises par les infirmières pour accéder à la pratique. Il s'agit d'un premier référentiel structurant pour la formation en santé numérique de la profession infirmière au Canada. Développé initialement en 2012 par l'Association canadienne des Écoles de sciences infirmières (ACÉSI), avec le soutien d'Inforoute Santé du Canada, ce cadre vise à promouvoir une prestation efficace des soins dans un contexte clinique de plus en plus numérisé.

Le cadre s'articule autour d'une compétence-cadre et trois domaines de compétences principaux, déclinés en 19 indicateurs spécifiques : la gestion de l'information et des connaissances (7 indicateurs), la responsabilité professionnelle et réglementaire (6 indicateurs) et les technologies de l'information et des communications (6 indicateurs). Un aspect notable du référentiel est l'importance accordée au jugement professionnel, qui doit toujours primer sur l'utilisation des technologies dans la pratique clinique.

Le jugement professionnel, qui doit toujours primer sur l'utilisation des technologies dans la pratique clinique.

Point de mire sur les compétences de la profession infirmière

En 2023, l'ACÉSI a lancé une démarche de mise à jour du cadre pour tenir compte de l'évolution rapide des technologies et des pratiques. Cette mise à jour, qui mobilise à nouveau une vingtaine d'experts et s'appuie sur une revue de la portée couvrant 155 études, intègre de nouveaux enjeux émergents tels que l'intelligence artificielle, les soins virtuels et les questions d'équité en santé numérique. La deuxième édition du cadre, dont la publication est prévue pour 2025, constituera certainement un outil essentiel pour guider la formation des futures générations d'infirmières dans un contexte de transformation numérique accélérée du système de santé.

L'ensemble des référentiels de compétences présentés, qu'ils soient canadiens ou internationaux, constituent des fondations essentielles au développement de formations structurantes et pertinentes en santé numérique. Ils offrent une perspective actuelle et évolutive sur les compétences requises en santé numérique tout en recherchant une harmonisation avec les standards et indicateurs internationaux. De fait, les expériences et expertises venues d'ailleurs demeurent plus que jamais propices au développement d'apprentissages et de méthodes porteuses pour le contexte québécois.

III. S'inspirer des expériences nationales et internationales

Un regard porté sur trois pays francophones : France, Suisse et Belgique

Le symposium international a également été l'occasion d'explorer trois approches de formation en santé numérique à travers les présentations et discussions entre trois experts et professeurs en faculté de médecine de premier plan : Brigitte Séroussi de la Sorbonne Université en France, Antoine Geissbuhler de l'Université de Genève en Suisse et Giovanni Briganti de l'Université de Mons et de l'Université libre de Bruxelles (ULB) en Belgique. Leurs exposés et leurs échanges ont révélé des stratégies distinctes mais complémentaires, offrant des enseignements précieux pour le développement de la formation en santé numérique au Québec.

En France, l'AMI CMA Santé Numérique représente une initiative gouvernementale ambitieuse, soutenue par un investissement substantiel de 75 millions d'euros. Ce programme s'appuie sur un cadre réglementaire contraignant qui rend obligatoire la formation au numérique dans les cursus initiaux des professionnels de santé. La stratégie française se distingue par son approche systémique qui cible cinq populations clés : les étudiants en formation initiale, les spécialistes du numérique, les directeurs d'établissements, les juristes et les experts en conformité.

Le programme déploie des modalités pédagogiques innovantes, incluant de la formation en réalité virtuelle ou augmentée, de la simulation de cas réels et de l'usage de jumeaux numériques, par exemple. L'accent est particulièrement mis sur la pédagogie inversée avec une place centrale donnée aux travaux pratiques, durant les 28 heures de formation obligatoire intégrées aux maquettes pédagogiques en faculté de médecine.

Un regard porté sur trois pays francophones : France, Suisse et Belgique

L'approche développée à l'Université de Genève en Suisse se caractérise par son fort ancrage dans l'innovation pédagogique et l'ouverture interdisciplinaire. Le programme genevois a développé plusieurs initiatives remarquables : un Centre de compétences en sciences des données rassemblant 400 à 500 chercheurs de toutes les facultés, une plateforme "Make IT easy" permettant l'autoévaluation des compétences et la personnalisation des parcours de formation, et le programme "UNIGE Take Over" qui rémunère les étudiants pour dispenser des formations dans leurs domaines d'expertise. La formation accorde une attention particulière au principe d'équipe, d'inclusion et de diversité, notamment en développant des initiatives pour accroître la représentation féminine dans le numérique. Le programme dispensée à la faculté de médecine intègre également une dimension éthique forte, avec une prise de position institutionnelle sur l'utilisation de l'IA générative et un engagement marqué envers la science ouverte.

La Belgique francophone présente un modèle particulièrement intéressant pour le Québec, étant donné que les deux juridictions tendent à favoriser une décentralisation des programmes de formation. L'Université de Mons et l'ULB ont développé des programmes de formation au niveau baccalauréat et maîtrise qui capitalisent sur des "facteurs improbables de réussite", notamment une solide formation en statistiques et épidémiologie (100 heures dans le Bachelier en médecine).

Les programmes se distinguent par leur forte composante centrée sur les sciences données, mais également par leur flexibilité, en offrant des parcours en français et en anglais, en présentiel et à distance, selon les possibilités des étudiants. Ces derniers bénéficient d'ailleurs d'un accompagnement hebdomadaire structuré comprenant des rencontres avec des assistants, des moniteurs étudiants et des séances de travail en groupe. Depuis 2022, plus de 900 étudiants ont été formés à travers divers formats d'enseignement, du cours obligatoire à la formation certifiante.

***Fort ancrage dans
l'innovation pédagogique
et l'ouverture
interdisciplinaire.***

Encadré 2. Les défis de la formation en santé numérique : Regard croisé sur la France, la Suisse et la Belgique

Les trois intervenants européens du symposium ont mis en lumière des défis spécifiques à leurs juridictions mais aussi communs à leurs expériences.

En France, Brigitte Séroussi a souligné la difficulté majeure d'intégrer de nouvelles formations dans les cursus déjà surchargés des futurs médecins. Elle a particulièrement insisté sur les obstacles à la mutualisation transdisciplinaire des enseignements, notamment la difficulté d'avoir simultanément dans un même cours des étudiants de différentes disciplines, malgré l'importance reconnue du travail en équipe dans le secteur de la santé.

En Suisse, Antoine Geissbuhler a identifié comme défi principal le faible niveau de littératie numérique des nouveaux étudiants. Bien que très à l'aise avec les téléphones intelligents et les applications numériques, ils manquent souvent de connaissances fondamentales en informatique. Il souligne également une certaine difficulté à développer la pensée computationnelle avant l'entrée à l'université, pointant ainsi une lacune dans l'enseignement primaire et secondaire.

Encadré 2. Les défis de la formation en santé numérique Regard croisé sur la France, la Suisse et la Belgique

Pour la Belgique, Giovanni Briganti a mis en avant un paradoxe : malgré un dynamisme certain des universités, le pays souffre d'un manque de vision systémique nationale. Contrairement à la France, les universités belges ne bénéficient pas d'un accompagnement et d'une direction aussi structurés, ni d'un référentiel de compétences commun. Il souligne également la difficulté persistante à faire reconnaître la place légitime du numérique dans les cursus médicaux.

Au-delà de ces regards spécifiques, plusieurs défis communs émergent entre ces trois expériences européennes : la nécessité d'équilibrer formation théorique et pratique, la difficulté à maintenir des enseignements à jour face à l'évolution rapide des technologies et le besoin de développer des approches pédagogiques adaptées à l'enseignement du numérique.

Les trois modèles convergent néanmoins sur plusieurs points essentiels : l'importance cruciale des ateliers de mise en pratique, la nécessité d'intégrer les technologies émergentes dans la pédagogie et l'adoption d'une approche résolument interdisciplinaire. Ils démontrent finalement qu'un soutien institutionnel fort, incluant la mise à disposition de ressources notable, et une vision stratégique claire sont indispensables au développement réussi des formations en santé numérique.

Regard sur la Colombie Britannique : L'Université de Victoria comme précurseure

Du côté canadien, Elizabeth Borycki et Andre Kushniruk ont présenté durant le symposium l'expérience pionnière de l'Université de Victoria (UVic) dans la formation en informatique de la santé au Canada. Fondée en 1981 sous l'impulsion de Denis Protti, son premier directeur, et enrichie par l'expertise de Jochen Moehr qui a apporté l'influence du modèle curriculaire allemand de Heidelberg et Heibronn, l'École des sciences de l'information en santé est devenue l'une des plus importantes institutions dédiées exclusivement à ce domaine, avec plus de 1300 diplômés au Canada et à l'international.

Le programme, qui trouve ses racines en 1979, s'est considérablement développé pour répondre aux défis contemporains de la santé numérique. Comme l'ont souligné les présentateurs durant le symposium, l'UVic a progressivement élargi son offre de formation en informatique de la santé : création du premier baccalauréat en 1986, établissement du programme gradué en 1990, lancement du programme combiné avec l'informatique en 2003 et formalisation du doctorat en 2014. L'université propose aujourd'hui une gamme complète de formations adaptées aux différents besoins du secteur, dont plusieurs en partenariat.

*Plus de 1300 diplômés
au Canada et à
l'international.*

Regard sur la Colombie Britannique : L'Université de Victoria comme précurseure

À ce titre, le programme de double diplôme de MSc en sciences infirmières et en informatique de la santé illustre particulièrement bien l'approche intégrée de l'université. Sur trois ans, il combine à parts égales des cours dans les deux disciplines, enrichis par deux stages rémunérés - l'un en soins infirmiers, l'autre en informatique - et un projet de recherche supervisé conjointement par des professeurs des deux domaines. Cette formation répond au besoin croissant de professionnels capables de faire le pont entre la pratique clinique et les technologies numériques.

Finalement, un aspect particulièrement novateur mis en avant lors de la présentation est l'attention portée aux débouchés professionnels. L'UVic a développé une cartographie détaillée des carrières possibles, alignée sur la matrice professionnelle de Digital Health Canada. Cette approche, combinée à un taux d'emploi de 100% des diplômés, démontre la pertinence et l'efficacité du modèle de formation développé par l'université. L'ensemble de ces expériences canadiennes et internationales soulève plusieurs questions pertinentes pour le développement de la formation en santé numérique au Québec.

Comment adapter ces modèles au contexte spécifique québécois ? Quelles initiatives locales ont déjà été développées et comment les mettre à l'échelle ? Et quelle stratégie globale devrions-nous développer pour embrasser l'ensemble de ces initiatives et approches au Québec ?

*Un taux d'emploi de
100% des diplômés.*

Scan international des formations en santé numérique

En parallèle des expériences présentées lors du symposium, une analyse approfondie de certains programmes universitaires en santé numérique a été conduite dans cinq juridictions: le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. Cette analyse comparative, menée de juin à août 2024, examine les formations offertes du baccalauréat au postdoctorat dans douze universités sélectionnées pour leur caractère novateur et leur excellence académique.

Ce scan international met en lumière plusieurs constats fondamentaux concernant la formation en santé numérique. Premièrement, il révèle la pluralité des approches pédagogiques et organisationnelles adoptées dans le domaine de l'informatique de la santé. Cette diversité ne résulte pas du hasard, mais découle directement des particularités des contextes nationaux et régionaux dans lesquels ces formations s'inscrivent. En effet, chaque programme reflète les spécificités de son environnement, qu'elles soient d'ordre structurel, culturel ou organisationnel.

Un deuxième constat majeur concerne l'influence déterminante du cadre juridique sur le développement des programmes de formation. Les politiques de santé, les cadres réglementaires, les systèmes de santé et les priorités nationales en matière de compétences en santé numérique façonnent significativement la nature et la portée des programmes développés. Cette réalité souligne l'importance d'une adéquation entre les formations proposées et les besoins spécifiques de chaque juridiction en matière de compétences numériques en santé.

Enfin, les universités émergent comme des acteurs clés dans ce paysage complexe, devant composer avec les contraintes et opportunités de leur environnement institutionnel. Leur capacité à développer des programmes pertinents et innovants est intrinsèquement liée aux caractéristiques de leur écosystème local : ressources disponibles, expertise académique, partenariats industriels, infrastructure technologique et besoins du marché du travail. Cette interdépendance entre les institutions académiques et leur contexte souligne l'importance d'une approche adaptative et contextualisée dans le développement des programmes de formation en santé numérique au Québec.

IV. Développer une stratégie de formation adaptée aux besoins et fondée sur les meilleures pratiques

Aperçu de programmes inspirants en santé numérique

Le symposium international a permis de mieux découvrir un large éventail de programmes de formation en santé numérique au Québec, démontrant la richesse et la diversité des approches développées pour répondre aux besoins du secteur.

À l'Université de Montréal (UdeM), le cursus de bio-informatique présenté par Julie Hussin, responsable des programmes des cycles supérieurs en bio-informatique depuis 2020, illustre particulièrement bien l'approche intégrative et interdisciplinaire adoptée par l'université. Le programme intègre en effet les aspects computationnels de la recherche biomédicale avec une formation combinant informatique, statistiques et sciences biologiques. Il propose un parcours flexible offrant deux cheminements – recherche ou professionnel (avec stage) – permettant aux étudiants d'acquérir une expérience pratique diversifiée, notamment grâce à des stages dans divers milieux.

Dans une perspective complémentaire, le programme de science des données animales, dirigé par Pablo Valdes Donoso, Directeur de la Plateforme IA-Agrosanté (PIAAS) à la Faculté de Médecine vétérinaire de l'UdeM, adopte une approche "Une seule santé" qui demeure particulièrement pertinente dans une perspective actuelle centrée sur la santé durable et globale. Le programme exposé par Pablo Valdes met l'accent sur l'interaction entre santé animale, santé humaine et santé environnementale, tout en intégrant les outils numériques et l'analyse de données massives.

Aperçu de programmes inspirants en santé numérique

À l'Université McGill, le programme de doctorat en sciences quantitatives du vivant, présenté par la professeure Celia Greenwood qui en a été la directrice de 2016 à 2024, offre une formation innovante et complète aux études postgraduées. Créé en 2018, le programme compte actuellement 65 étudiants actifs et se démarque par son approche multidisciplinaire intégrant mathématiques, statistiques et sciences de la vie à des niveaux avancés. Une caractéristique distinctive du programme est également son système de rotation permettant aux étudiants d'explorer trois laboratoires différents durant leur première année avant de choisir leur direction de recherche. Son succès, illustré par un taux élevé d'obtention de bourses et une excellente insertion professionnelle des diplômés, valide finalement la pertinence de cette approche.

L'École de santé publique de l'UdeM (ESPUM) a également développé un nouveau microprogramme de deuxième cycle en santé numérique, ainsi que quelques cours gradués, comme l'a présenté la professeure Aude Motulsky, qui en est l'une des instigatrices. La formation intensive de 15 crédits, dispensée sur une année, vise à former des professionnels capables de comprendre et de gérer la transformation numérique du système de santé. Le programme intègre des cours provenant de trois facultés différentes et couvre un large éventail de sujets, des technologies de l'information en santé à l'éthique et au droit numérique, en passant par la gestion et la visualisation des données.

Finalement, la stratégie de formation continue d'IVADO, exposée par Réjean Roy, Directeur formation et mobilisation des connaissances, apporte une dimension complémentaire à ces offres d'apprentissage, en proposant des formations adaptées aux professionnels en exercice. Ces programmes permettent une mise à niveau continue des compétences face à l'évolution rapide des technologies. IVADO joue également un rôle fédérateur dans l'écosystème en soutenant différentes associations professionnelles comme l'Association québécoise des agronomes du Québec, l'Ordre des ingénieurs du Québec, le CRHA (Ordre des conseillers en ressources humaines agréés) et le Barreau du Québec dans leurs efforts de formation continue dans le domaine du numérique et de l'IA.

Conditions gagnantes pour une stratégie efficace pour la formation en santé numérique au Québec

L'analyse des différentes expériences et savoirs partagés tout au long de ce symposium international permet finalement d'identifier plusieurs conditions essentielles et des leviers d'action pour assurer le succès d'une stratégie de formation en santé numérique au Québec.

La première condition gagnante porte sur l'alignement avec un référentiel de compétences qui soit ancré dans le contexte local. Par exemple, le cadre de compétences en biomedical and health informatics, développé par l'IMIA, a inspiré le cadre national de Digital Health Canada, qui pourrait être adopté par domaine ou secteur.

Le deuxième facteur de succès réside dans l'interdisciplinarité et la collaboration, qui repose sur une pédagogie active. Les retours d'expérience tant nationaux qu'internationaux démontrent clairement la nécessité de dépasser l'enseignement traditionnel magistral pour privilégier une pédagogie active et expérientielle. Cette approche renouvelée de l'enseignement doit s'appuyer sur des travaux pratiques, des simulations de situations réelles et des projets concrets en interaction avec la technologie et des cas cliniques qui permettent aux apprenants de demeurer engagés dans l'enseignement.

À ce titre, la pédagogie inversée, où les étudiants expérimentent d'abord avant d'approfondir les concepts théoriques et où ils peuvent même proposer des enseignements, s'avère particulièrement efficace pour développer les compétences numériques. Les programmes les plus performants en santé numérique intègrent systématiquement différentes disciplines et facultés, tout en favorisant les interactions entre des étudiants aux profils diversifiés, tels que des futurs professionnels de santé, informaticiens, gestionnaires et autres acteurs du système de santé. Cette approche décloisonnée peut se matérialiser à travers des projets collaboratifs, des hackathons thématiques ou encore des stages croisés entre différentes spécialités et institutions au sein d'une même juridiction ou même entre elles.

Conditions gagnantes pour une stratégie efficace pour la formation en santé numérique au Québec

La troisième condition essentielle concerne l'ancrage dans la réalité terrain et l'implication active des acteurs du milieu. L'expérience des programmes de formation à succès au Canada et en Europe démontre qu'il est crucial d'associer étroitement les professionnels en exercice, les établissements de santé et les entreprises du secteur tant dans la conception que dans la mise en œuvre des formations. Par exemple, la faculté de médecine de l'Université Sorbonne Cité travaille étroitement avec des éditeurs de logiciel pour intégrer les outils numériques dans les cursus de formation. Au-delà de la pratique des outils, des stages pratiques et des projets appliqués, l'intervention régulière de praticiens et d'experts dans les formations universitaires permet d'assurer leur pertinence et leur mise à jour, et de maintenir l'intérêt et la motivation des étudiants.

Enfin, une quatrième condition, transversale, concerne la gouvernance et le soutien institutionnel. Le succès des initiatives de formation en santé numérique repose sur un engagement fort des instances décisionnelles tant aux niveaux gouvernemental qu'universitaire, une vision stratégique claire et des objectifs partagés et mesurables, ainsi qu'une mise à disposition de ressources adéquates. En effet, la formation initiale et continue de tous les professionnels à la santé numérique exige la mise à disposition de fonds conséquents pour être efficace et pérenne.

D'ailleurs, cette formation aux compétences numériques devrait débuter le plus tôt possible, dès le primaire, pour se poursuivre tout au long de la trajectoire des individus. L'engagement gouvernemental dans de telles initiatives formatives doit ainsi se traduire par la mise en place de structures de coordination et de mise à jour des formations, le développement d'infrastructures adaptées pour un apprentissage numérique engageant et immersif, ainsi que des incitatifs appropriés pour garder tous les acteurs concernés, à commencer par les enseignants et les étudiants. Sans quoi, des programmes innovants peuvent voir le jour mais ils ont peine à durer dans le temps et être mis à l'échelle.

Le succès des initiatives de formation en santé numérique repose sur un engagement fort des instances décisionnelles tant aux niveaux gouvernemental qu'universitaire.

V. Conclusion

La formation en santé numérique constitue un levier stratégique pour la transformation numérique du système de santé québécois. Le symposium international organisé le 28 novembre 2024 par le Consortium Santé Numérique a permis d'identifier des modèles probants et des pistes actions concrètes pour structurer cette transformation.

Trois priorités émergent clairement des présentations et discussions ayant eu lieu durant le symposium.

Le développement de stratégies de formation continue adaptées aux 300 000 professionnels de santé en exercice au Québec, en s'appuyant sur des référentiels éprouvés et validés tels que celui de Digital Health Canada ou de l'IMIA.

L'intégration systématique des compétences numériques de ces référentiels dans les programmes de formation initiale et continue, en privilégiant une pédagogie engageante et interdisciplinaire calquée sur les succès de nos partenaires, comme l'Université de Victoria et les universités françaises, suisses et belges.

La mise en place d'une structure de gouvernance collaborative unissant les établissements d'enseignement, les ordres professionnels et le ministère de la Santé et des Services Sociaux pour coordonner, évaluer et mettre à jour en continu les initiatives de formation en santé numérique.

Le Consortium Santé Numérique, de par sa position fédératrice et son expertise multidisciplinaire, pourra jouer un rôle pivot dans le soutien à la mise en œuvre de ces pistes d'action et impliquant l'Université de Montréal ainsi que tous les acteurs en santé numérique. Aux côtés des autres acteurs clés de l'écosystème, il pourra soutenir les efforts permettant le développement et la consolidation de programmes de formation interfacultaires et interinstitutionnels en santé numérique, tout en soutenant l'évaluation des effets de ces formations sur les habiletés des professionnels et leurs interactions avec les technologies au service de meilleurs soins aux patients.

La réussite de cette transformation éducative conditionnera notre capacité à mobiliser pleinement le potentiel du numérique tout en contrôlant et amenuisant ses risques. Il est donc crucial que le Québec se dote rapidement des moyens nécessaires pour former adéquatement l'ensemble des acteurs du système de santé aux enjeux, usages et impacts du numérique et de l'IA.

Scan international des formations en santé numérique

ANNEXE

INTRODUCTION

Le secteur de la santé connaît actuellement une transformation numérique majeure, caractérisée par l'intégration croissante des technologies de l'information et de la communication dans l'ensemble des processus cliniques et administratifs. Cette évolution s'accompagne d'une croissance considérable des données de santé, générées tant par les systèmes d'information cliniques que par les dispositifs connectés et les applications cellulaires. Dans un tel contexte, l'intelligence artificielle émerge comme un vecteur important de cette transformation, en permettant l'analyse de volumes considérables de données et l'automatisation de certaines tâches diagnostiques et décisionnelles. Dès lors, cette numérisation progressive du secteur de la santé soulève des enjeux complexes d'ordre technique, organisationnel, éthique et réglementaire, qui varient significativement selon les contextes nationaux et les cadres juridiques.

Dans ce contexte de transformation numérique, la formation des acteurs du système de santé devient un défi majeur. Qu'il s'agisse des professionnels déjà en exercice ou des futures générations de praticiens et gestionnaires, il est crucial de développer les compétences nécessaires pour naviguer efficacement dans cet environnement technologique en constante évolution. En réponse aux défis de la transformation numérique, le "health informatics", appelé en français "informatique de santé", s'est développé comme un champ d'expertise distinct depuis les années 1980, visant à optimiser l'utilisation de l'information numérique dans le domaine de la santé.

Cette discipline se caractérise par son approche interdisciplinaire, intégrant les sciences de la santé, les sciences sociales et comportementales, ainsi que les sciences de l'information et les technologies. Elle répond aux défis complexes posés par l'introduction des technologies dans les systèmes de santé, notamment en matière d'implantation, de gestion du changement et d'optimisation des processus cliniques et administratifs. La formation dans ce domaine doit donc s'adapter aux spécificités des environnements institutionnels et aux besoins particuliers des différentes juridictions, tout en maintenant une vision globale des enjeux de la santé numérique.

Le présent document propose une analyse de certains programmes universitaires en santé numérique à travers cinq juridictions : le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. Cette analyse comparative examine les formations offertes du baccalauréat au postdoctorat dans douze universités sélectionnées pour leur caractère novateur et leur excellence académique. L'étude met en lumière la diversité des approches pédagogiques et organisationnelles, tout en soulignant l'influence déterminante des contextes juridiques et institutionnels sur le développement de ces programmes. Sans prétendre à l'exhaustivité, cette analyse offre un panorama éclairant des différentes trajectoires institutionnelles adoptées pour former les professionnels de la santé numérique, couvrant un large spectre de domaines allant de l'informatique de santé à la science des données, en passant par les soins virtuels et la télésanté.

DÉMARCHE

Ce scan expose les résultats d'une analyse internationale des programmes universitaires en informatique de santé (*health informatics*) de cinq pays : le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis.

L'étude couvre l'ensemble du spectre universitaire, du baccalauréat au postdoctorat, en passant par la maîtrise et le doctorat. Conduite de juin à août 2024, la démarche de l'équipe a consisté à analyser l'écosystème institutionnel des programmes en informatique de santé et en science des données de santé dans ces différentes juridictions. Pour chaque pays, des établissements universitaires particulièrement précurseurs et novateurs ont été identifiés selon un processus de sélection validé par consensus au sein de l'équipe. Au terme de ce processus, douze universités ont été retenues pour leur caractère distinctif dans le domaine de la formation en santé numérique. Cette sélection reflète la diversité des approches institutionnelles dans le développement de programmes interdisciplinaires, tout en tenant compte des spécificités juridictionnelles et locales qui façonnent la formation en santé numérique.

Au sein de chaque université, l'analyse du site Internet de chaque faculté du domaine transversale de la santé numérique a été réalisée afin d'identifier des programmes pertinents au sein de chaque institution, en lien avec les thèmes spécifiés (informatique de santé, informatique générale et sciences des données), et ce du premier cycle aux études graduées, en passant par les stages postdoctoraux.

À ce titre, il est important de préciser par ailleurs que la présente étude ne constitue pas un inventaire exhaustif d'universités, de facultés et de programme, mais plutôt une analyse ciblée d'institutions offrant des formations spécialisées répondant aux besoins croissants en professionnels qualifiés dans le domaine de la gestion de l'information en santé et des soins numériques.

Finalement, tel que mentionné en introduction, le champ de la santé numérique englobe plusieurs domaines connexes : l'informatique de santé (ou informatique biomédicale), la science des données de santé, la gestion de l'information de santé, les soins virtuels et la télésanté. Bien que des recoupements existent avec la bioinformatique, cette discipline n'est pas été incluse dans cette analyse. De même, les programmes de courte durée et les certificats, bien que nombreux, n'ont pas été considérés dans le cadre de cette étude.

PRINCIPALES OBSERVATIONS

Tout d'abord, l'informatique de santé peut être envisagée comme un continuum qui englobe des visions variées et complémentaires. Le continuum commence par la formation des étudiants en informatique, axée sur le développement des compétences nécessaires en vue de concevoir et maintenir des applications dédiées à la santé. Le continuum s'étend ensuite à la formation des professionnels de la santé, tels que les médecins et les infirmières, qui doivent être outillés pour utiliser efficacement ces systèmes dans leurs pratiques quotidiennes. Cette perspective met en évidence une articulation entre des compétences techniques liées à la programmation et à l'ingénierie des systèmes et des compétences pratiques axées sur l'application et la mise en œuvre des technologies numériques dans les contextes cliniques et organisationnels.

À cet égard, le présent scan international met en lumière plusieurs constats fondamentaux concernant la formation en santé numérique. Premièrement, elle révèle la pluralité des approches pédagogiques et organisationnelles adoptées dans le domaine du health informatics. Cette diversité ne résulte pas du hasard, mais découle directement des particularités des contextes nationaux et régionaux dans lesquels ces formations s'inscrivent. En effet, chaque programme reflète les spécificités de son environnement, qu'elles soient d'ordre structurel, culturel ou organisationnel.

Un deuxième constat majeur concerne l'influence déterminante du cadre juridique sur le développement et l'efficacité des programmes de formation. Les politiques de santé, les cadres réglementaires, les systèmes de santé et les priorités nationales en matière de santé numérique façonnent significativement la nature et la portée des programmes développés. Cette réalité souligne l'importance d'une adéquation entre les formations proposées et les besoins spécifiques de chaque juridiction en matière de compétences numériques en santé.

Enfin, les universités émergent comme des acteurs clés dans ce paysage complexe, devant composer avec les contraintes et opportunités de leur environnement institutionnel. Leur capacité à développer des programmes pertinents et innovants est intrinsèquement liée aux caractéristiques de leur écosystème local : ressources disponibles, expertise académique, partenariats industriels, infrastructure technologique et besoins du marché du travail. Cette interdépendance entre les institutions académiques et leur contexte souligne l'importance d'une approche adaptative et contextualisée dans le développement des programmes de formation en santé numérique au Québec.

ÉTATS-UNIS

ÉTATS-UNIS

Aux États-Unis, le paysage de la formation en santé numérique se distingue par sa maturité et son cadre institutionnel bien établi. Les programmes sont encadrés par plusieurs organismes d'accréditation reconnus, notamment la Commission on Accreditation for Health Informatics & Information Management Education (CAHIIM), qui couvre l'informatique de santé, la gestion de l'information clinique et la santé numérique. La Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) et l'American Medical Informatics Association (AMIA) jouent également un rôle clé dans la reconnaissance des programmes de formation. Une avancée significative a été réalisée en 2011 avec la reconnaissance de l'informatique clinique comme sous-spécialité médicale par l'American Board of Medical Specialties (ABMS). Pour cette analyse, nous avons sélectionné cinq universités représentatives de l'excellence et de l'innovation dans ce domaine : Université de Stanford, l'Université de Harvard, l'Université de Buffalo, l'Université de l'Illinois à Chicago et l'Université de Denver.

UNIVERSITÉ STANFORD

En 2014, Stanford est devenu le premier programme de bourses en informatique clinique accrédité par l'Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME), et s'est vu accorder le statut d'« accréditation continue » à la suite d'une visite sur site réussie de l'ACGME en 2016. À ce jour, la faculté de médecine de l'Université de Stanford propose quatre diplômes d'études supérieures conçus pour répondre à différents besoins professionnels et universitaires. Le programme Biomedical Data Sciences (sciences des données biomédicales), qui propose des formations à la maîtrise et au doctorat, se concentre sur l'analyse avancée des données et les méthodes informatiques. De même, le programme d'informatique biomédicale peut être suivi dans le cadre d'une maîtrise et d'un doctorat. La maîtrise en informatique clinique est un programme professionnel intensif d'un an qui vise à doter les professionnels de terrain des compétences nécessaires pour utiliser les innovations numériques dans la gestion des soins de santé. En outre, Stanford propose un Clinical Informatics Fellowship pour les médecins, qui offre une formation approfondie à l'intégration des technologies de l'information dans la pratique clinique afin d'améliorer les soins aux patients et les résultats en matière de santé.

Aperçu

- La faculté de médecine propose quatre types de diplômes d'études supérieures
 - Sciences des données biomédicales (Msc + PhD)
 - Informatique biomédicale (MSc + PhD)
 - MSc Clinical informatics (une année intensive pour les professionnels en poste)
 - Bourse d'informatique clinique pour les docteurs en médecine

Liens

- Médecine de Stanford
 - [BMDS-MS - Science des données biomédicales \(MS\)](#)
 - [BMDS-PHD - Science des données biomédicales \(doctorat\)](#)
 - [BIOM-MS - Informatique biomédicale \(MS\)](#)
 - [BIOM-PHD - Informatique biomédicale \(doctorat\)](#)
 - [CIMGT-MS - Gestion de l'informatique clinique \(MS\)](#)
 - [Bourse de recherche en informatique clinique](#)

ÉTATS-UNIS

UNIVERSITÉ HARVARD

L'Université de Harvard propose plusieurs programmes d'études supérieures par l'intermédiaire de trois facultés différentes. L'École de santé publique offre une maîtrise en sciences des données de santé, axée sur les compétences avancées en statistiques et informatique pour l'analyse des données de santé. La Faculté de médecine, en collaboration avec l'Institute for Biomedical Informatics, propose une maîtrise en Medical Sciences in Biomedical Informatics, qui vise à intégrer les données biomédicales dans les avancées de la médecine. En outre, la faculté de médecine offre une bourse postdoctorale unique financée par la National Library of Medicine, accessible aux titulaires d'un doctorat (MD ou PhD), en vue de permettre une formation spécialisée en informatique biomédicale. En outre, un programme de collaboration entre la faculté de médecine et la faculté des arts et des sciences propose un doctorat en informatique biomédicale, avec des filières en intelligence artificielle en médecine et en bioinformatique et génomique, afin de préparer les étudiants à la recherche de pointe dans ces domaines.

Aperçu

Trois facultés sont impliquées pour offrir différents types de programmes :

- École de santé publique
 - MSc en science des données de santé
- Faculté de médecine (avec l'Institut d'informatique biomédicale)
 - MSc en sciences médicales en informatique biomédicale
- Faculté de médecine et Faculté des arts et des sciences
 - Doctorat en informatique biomédicale (filière IA en médecine ou filière Bioinformatique et génomique)
 - Bourse postdoctorale unique, accessible aux titulaires d'un doctorat (MD ou PhD), financée par la National Library of Medicine.

Liens

- Écoles et départements de Harvard
 - École de santé publique T.H. Chan de Harvard
 - Master en science des données de santé
- École de médecine de Harvard
 - Programme de maîtrise en sciences médicales en informatique biomédicale
 - Doctorat en informatique biomédicale
 - Bourse postdoctorale NLM pour l'informatique biomédicale et la science des données

ÉTATS-UNIS

UNIVERSITÉ DE BUFFALO

L'Université de Buffalo propose des programmes d'études supérieures mettant l'accent sur la recherche et la formation professionnelle spécialisée. L'école d'ingénierie et l'école de médecine dispensent conjointement une formation axée sur la recherche en informatique biomédicale, avec des diplômes de maîtrise et de doctorat reconnus par l'American Medical Informatics Association (AMIA). Les professionnels de la santé peuvent ainsi suivre une formation spécialisée dans ces deux facultés en même temps. La faculté de médecine propose une bourse en informatique clinique accréditée par l'Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME), axée sur l'enseignement médical. En outre, l'école de pharmacie propose un programme à double diplôme, combinant un doctorat en pharmacie (PharmD) et une maîtrise en informatique biomédicale, dotant ainsi les diplômés d'un mélange unique d'expertise pharmaceutique et informatique.

Aperçu

- Formation orientée vers la recherche en informatique biomédicale, proposée conjointement par l'école d'ingénieurs et l'école de médecine
 - Msc et PhD en informatique biomédicale, reconnu par l'AMIA
- École de médecine
 - Bourse en informatique clinique accréditée par l'ACGME (formation médicale)
- École de pharmacie
 - PharmD + MS en informatique biomédicale double diplôme

Liens

- École de médecine et de sciences biomédicales Jacobs/École d'ingénierie et de sciences appliquées
 - [Doctorat en informatique biomédicale](#)
 - [Informatique biomédicale Msc](#)
- École de médecine et de sciences biomédicales Jacobs
 - [Bourse de recherche en informatique clinique](#)
- École de pharmacie et de sciences pharmaceutiques
- [PharmD/Biomedical Informatics MS](#)

ÉTATS-UNIS

UNIVERSITÉ DE L'ILLINOIS À CHICAGO

L'Université de l'Illinois propose des programmes de premier et de deuxième cycle dans différentes facultés. Au niveau du premier cycle, la faculté des sciences appliquées propose un baccalauréat en gestion de l'information en santé accréditée par le CAHIIM, tandis que la faculté d'ingénierie offre un baccalauréat en sciences des données avec une focalisation sur les sciences des données de santé. Les étudiants de troisième cycle peuvent choisir parmi trois programmes accrédités par le CAHIIM : une maîtrise en gestion de l'information en santé, une maîtrise en informatique de santé entièrement en ligne et un doctorat en informatique biomédicale et clinique. En outre, il existe un programme de double diplôme pour les professionnels de la santé combinant un PharmD et un MSc en informatique de santé, similaire au programme de Buffalo, qui est également accrédité par le CAHIIM.

Aperçu

- Deux programmes de premier cycle, dans des facultés distinctes :
 - Collège des sciences appliquées - licence en gestion de l'information sur la santé (accréditée par le CAHIIM)
 - Collège d'ingénierie - licence en sciences des données avec une concentration en sciences des données sur la santé.
- Trois types de programmes d'études supérieures au Collège des sciences appliquées :
 - MSc en gestion de l'informatique de santé (accrédité par le CAHIIM)
 - MSc en informatique de santé (en ligne) (accrédité par le CAHIIM)
 - PharmD et MSc en informatique de santé - PhD en informatique biomédicale et de santé

Liens

- Collège des sciences de la santé appliquées
 - [Licence en gestion de l'information sur la santé](#)
 - [PharmD/MS Informatique de santé](#)
 - [MS Gestion de l'information sur la santé](#)
 - [Doctorat en informatique biomédicale et de santé](#)
- Collège d'ingénierie
 - [BS en science des données avec concentration en science des données de santé](#)

ÉTATS-UNIS

UNIVERSITÉ DE DENVER

L'Université de Denver propose une maîtrise en informatique de santé reconnue par HIMSS avec trois spécialisations professionnelles. Le *Master of Health Informatics - Health Data Science* permet aux étudiants d'apprendre à maîtriser des outils avancés en sciences des données afin d'optimiser les résultats en matière de santé. Le *Master of Health Informatics - Project Management* met l'accent sur le développement de compétences en leadership pour gérer efficacement des projets complexes dans le domaine de la santé. Le *Master of Health Informatics - Telehealth and Virtual Care* prépare les étudiants à exploiter les technologies émergentes dans le domaine de la télésanté et de la santé numérique plus largement, afin d'améliorer les soins aux patients et la prestation des soins de santé.

Aperçu

- Un master en informatique de santé reconnu par HIMSS, avec trois concentrations orientées vers la profession
 - Master en informatique de santé - Science des données de santé
 - Master en informatique de santé - Gestion de projet
 - Master en informatique de santé - Télésanté et soins virtuels

Liens

- [Collège universitaire](#)
 - [Master en informatique de santé - Science des données de santé](#)
 - [Master en informatique de santé - Gestion de projet](#)
 - [Master en informatique de santé - Télésanté et soins virtuels](#)

CANADA

CANADA

Au Canada, la formation en santé numérique s'illustre par des initiatives pionnières et des approches innovantes. Deux universités se distinguent particulièrement dans ce paysage : l'Université de Victoria, qui abrite la première école des sciences de l'information sur la santé du pays, et l'Université McMaster, qui propose une formation interdisciplinaire unique en santé électronique (eHealth). Leurs programmes reflètent une vision moderne de la santé numérique, intégrant les aspects cliniques, technologiques et managériaux de ce domaine en constante évolution.

UNIVERSITÉ DE VICTORIA

L'université de Victoria abrite la première école de sciences de l'information sur la santé du Canada, qui propose une gamme de programmes innovants. Le double programme de premier cycle en informatique et en informatique de santé fournit une base complète dans les deux domaines. Le double programme de maîtrise en sciences infirmières et en informatique de santé, unique en son genre, intègre l'expertise clinique et les compétences informatiques. Pour ceux qui souhaitent faire de la recherche, l'université propose une maîtrise en sciences orientée vers la recherche suivie d'un doctorat en informatique de santé, préparant les diplômés à des rôles avancés dans le monde universitaire et dans l'industrie.

Aperçu

- La première école des sciences de l'information sur la santé au Canada
 - Double programme de premier cycle en informatique et en informatique de santé
 - Double MSc en soins infirmiers et informatique de santé
 - MSc orienté recherche suivi d'un doctorat en informatique de santé

Liens

- Sciences de l'information sur la santé
 - Informatique et sciences de l'information sur la santé Bachelor of Science (BSc) en collaboration avec le département d'informatique
 - Sciences de l'information sur la santé Bachelor of Science (BSc)
 - Informatique de santé (MSc)
 - Informatique de santé (PhD)
 - Double diplôme en soins infirmiers et informatique de santé (MN + MSc) en collaboration avec l'école des soins infirmiers

CANADA

UNIVERSITÉ MCMASTER

L'université McMaster propose une maîtrise unique en eHealth, un programme distinct de l'informatique de santé traditionnelle ou de la gestion de l'information de santé. Ce programme interdisciplinaire est proposé conjointement par la faculté des sciences de la santé, la faculté d'ingénierie et la DeGrootte School of Business. Le MSc en eHealth dote les étudiants de l'expertise nécessaire pour intégrer les sciences de la santé, les solutions de données et les stratégies de gestion, les préparant ainsi à différents rôles dans le domaine évolutif de la santé numérique.

Aperçu

- Proposé conjointement par trois facultés : la faculté des sciences de la santé, la faculté d'ingénierie et la DeGrootte School of Business.
 - MSc of eHealth (pas d'informatique de santé ou de gestion de l'information de santé)

Liens

- Faculté des sciences de la santé, faculté d'ingénierie et DeGrootte School of Business
 - [Master en santé électronique](#)

AUSTRALIE

AUSTRALIE

En Australie, l'approche de la formation en santé numérique se caractérise par une forte intégration entre les sciences informatiques, l'ingénierie et les sciences de la santé. L'Université de Sydney illustre particulièrement cette tendance avec ses programmes novateurs qui combinent l'informatique avancée, les sciences médicales et l'ingénierie biomédicale. Son offre de formation, du premier cycle aux études supérieures, reflète une vision intégrée de la santé numérique, préparant les étudiants à répondre aux défis complexes de ce secteur en pleine expansion.

UNIVERSITÉ DE SYDNEY

L'Université de Sydney propose trois programmes novateurs qui intègrent l'éducation à la santé et aux sciences biomédicales dans les diplômes de premier et de deuxième cycle en informatique et en ingénierie. Les étudiants peuvent suivre un Bachelor of Advanced Computing and Medical Sciences, mêlant des compétences informatiques de base à une connaissance globale du système de santé, ou un Bachelor of Biomedical Engineering and Health, associant des principes d'ingénierie à des applications de santé. Au niveau des études supérieures, la faculté d'informatique propose une maîtrise en santé numérique et science des données, qui met l'accent sur les compétences avancées en science des données appliquées au domaine de la santé numérique et qui prépare les étudiants à des rôles interdisciplinaires dans le paysage de la santé numérique.

Aperçu

- Premier cycle
 - Faculté d'informatique
 - Licence en informatique avancée et sciences médicales
 - Faculté d'ingénierie
 - Licence en ingénierie biomédicale et santé
- Diplômé - Faculté d'informatique - MSc en santé numérique et science des données

Liens

- École d'informatique
 - [Licence en informatique avancée et licence en sciences \(sciences médicales\)](#)
 - [Master en santé numérique et science des données](#)
- Faculté d'ingénierie
 - [Bachelor of Engineering Honours \(Biomedical\) et Bachelor of Science \(Health\)](#)

FRANCE

FRANCE

En France, la formation en santé numérique s'inscrit dans une stratégie nationale structurée, pilotée par l'Agence du Numérique en Santé (ANS) et soutenue par un investissement gouvernemental majeur de 75 millions d'euros via l'AMI CMA Santé Numérique. Cette initiative rend obligatoire la formation au numérique dans les cursus initiaux des professionnels de santé, avec notamment 28 heures de formation intégrées aux programmes des facultés de médecine. Dans ce contexte, deux universités se démarquent particulièrement : l'Université de Bordeaux et l'Université Paris Cité, qui proposent des formations spécialisées en informatique de santé, en science des données et en santé publique numérique, reflétant l'approche systémique française qui vise à former aussi bien les professionnels de santé que les experts du numérique.

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

L'École de santé publique de l'Université de Bordeaux propose trois programmes d'études supérieures. Les étudiants peuvent poursuivre une maîtrise en systèmes et technologies de l'information en santé, axée sur la mise en œuvre et la gestion des systèmes d'information en santé, ou une maîtrise en science des données en santé publique, mettant l'accent sur l'analyse et l'application des compétences en matière de données pour l'amélioration de la santé publique. En outre, l'université propose une maîtrise et un doctorat en santé publique numérique, dotant les étudiants de compétences avancées dans les technologies de santé numérique et la recherche en santé publique. Le programme de doctorat est proposé en partenariat avec l'Université McGill.

Aperçu

- École de santé publique
 - Maîtrise Systèmes et technologies de l'information dans le domaine de la santé
 - Maîtrise Sciences des données en santé publique
 - MSc et PhD Digital Public Health

Liens

- ISPED
 - [Systemes d'information et technologies informatiques pour la santé \(SITIS\)](#)
 - [Master 2 Sciences des données en santé publique](#)
 - [Santé publique numérique](#)

FRANCE

PARIS CITÉ

L'Ecole de santé publique de l'Université Paris Cité propose trois programmes d'études supérieures. Les étudiants peuvent poursuivre une maîtrise en santé publique avec deux filières spécialisées : Données massives en santé et Informatique biomédicale, axé sur l'utilisation et la gestion de grands ensembles de données de santé et l'application de l'informatique dans la recherche biomédicale. En outre, l'École doctorale Pierre Louis de santé publique, en collaboration avec la Sorbonne, propose deux spécialisations de doctorat : Informatique médicale et Sciences des données, qui offrent une formation rigoureuse en analyse des données de santé et en informatique pour relever les défis complexes de la santé publique.

Aperçu

- École de santé publique
 - Maîtrise en santé publique, deux cours connexes :
 - Données massives dans le domaine de la santé
 - Informatique biomédicale
- École doctorale de santé publique Pierre Louis (Sorbonne)
 - Deux spécialisations de doctorat en santé publique :
 - Informatique médicale
 - Sciences des données

Liens

- [UFR de Médecine](#)
 - [Master Santé publique - Parcours : Informatique biomédicale](#)
 - [Master Santé publique - Parcours : Données massives en santé](#)
- [Ecole Doctorale Pierre Louis de Santé Publique : Epidémiologie et Sciences de l'Information Biomédicale](#)
 - Deux spécialisations de doctorat en santé publique
 - Informatique médicale
 - Sciences des données

ROYAUME-UNI

ROYAUME-UNI

Au Royaume-Uni, la formation en santé numérique est étroitement liée aux initiatives du [NHS Digital](#) et s'inscrit dans la stratégie nationale de transformation numérique du système de santé. Cette synergie se reflète notamment dans le programme de l'Université de Leeds, qui propose une maîtrise en science des données et analyses spécifiquement conçue pour le personnel du NHS Digital. L'excellence académique britannique est également représentée par l'Université d'Oxford, qui a créé l'Oxford Institute for Digital Health, établissant ainsi un pont entre la recherche académique et les besoins pratiques du système de santé national.

UNIVERSITÉ D'OXFORD

L'Université d'Oxford a créé l'Oxford Institute for Digital Health au sein de sa division des sciences médicales, plus précisément dans le département des soins primaires. L'Institut propose une maîtrise d'un an en santé numérique appliquée, conçue pour doter les étudiants des compétences et des connaissances nécessaires pour intégrer efficacement les technologies numériques dans la pratique des soins de santé. Ce programme se concentre sur l'application pratique des outils de santé numérique pour améliorer les résultats des patients et améliorer l'efficacité de la prestation des soins de santé.

Aperçu

- Oxford Institute for Digital Health/Division of Medical Science, Department of Primary care (Institut d'Oxford pour la santé numérique/Division des sciences médicales, Département des soins primaires)
 - Maîtrise en santé numérique appliquée

Liens

- Nuffield Department of Primary Care Health Sciences/Oxford [Institute of Digital Health](#) (Département Nuffield des sciences de la santé des soins primaires/Oxford [Institute of Digital Health](#))
 - [MSc en santé numérique appliquée](#)

ROYAUME-UNI

UNIVERSITÉ DE LEEDS

L'université de Leeds propose des programmes spécialisés en informatique de santé par l'intermédiaire de sa faculté d'ingénierie et de sciences physiques et de sa faculté de médecine. La School of Computing propose une maîtrise en sciences des données et analyses pour la santé, qui est exclusivement accessible au personnel du NHS Digital, ce qui garantit l'adéquation avec les besoins actuels dans ce domaine. En outre, l'école propose des programmes de doctorat en médecine computationnelle et en informatique dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, axés sur la recherche avancée à l'intersection de l'informatique et des soins de santé. Au sein de la faculté de médecine, Leeds propose une maîtrise en informatique de santé et en sciences des données.

Aperçu

- Faculté d'ingénierie et des sciences physiques / École d'informatique
 - Master en sciences des données et analyses pour la santé accessible uniquement au personnel du NHS Digital
 - Doctorat en médecine informatique
 - Doctorat en informatique dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé
- Faculté de médecine
 - Msc health informatics with data sciences

Liens

- École de médecine
 - [MSc Informatique de santé avec science des données](#)
- École d'informatique
 - [Science des données et analyse pour la santé MRes](#)
 - [Informatique en biologie, médecine et santé, filière doctorale](#)
 - [Médecine computationnelle, voie doctorale](#)

PREMIER CYCLE

Pays	Université	Faculté/ département	Programmes de premier cycle	Longueur /Crédits	Modalité	Divers
Canada/BC	Université de Victoria	Sciences de l'information sur la santé	BSc in Health Information Science - Combined Major in Computer Science and Health Information Science (Licence en sciences de l'information sur la santé - majeure combinée en informatique et en sciences de l'information sur la santé)	60 crédits/ 4 ans	En personne	Multi-services
Australie	Université de Sydney	Faculté d'ingénierie et d'informatique, Faculté de médecine et de santé	Bachelor of Advanced Computing et Bachelor of Science (Health), Bachelor of Engineering Honours (Biomedical) et Bachelor of Science (Health)	5 ans	En personne	Multi-services
États-Unis	Université de Chicago Illinois	Le département des sciences biomédicales et des sciences de l'information sur la santé du Collège d'ingénierie	Bachelor of Science in Health Information Management, BSc in Data Science with Health Data Science Concentration (Licence en science des données avec concentration en science des données de santé)	2 ans	En ligne	Accréditation CAHIIM

DEUXIÈME CYCLE

Pays	Université	Faculté/ département	Programmes de master	Longueur /Crédits	Modalité	Divers
Canada/BC	Université de Victoria	Soins infirmiers, Faculté de développement humain et social, Sciences de l'information sur la santé	Informatique de santé (MSc), double diplôme en soins infirmiers et informatique de santé (MN + MSc)	2-5 ans	En ligne - En personne	Multi-services
Canada/ON	McMaster	Collaboration de trois facultés - la faculté des sciences de la santé, la faculté d'ingénierie et la DeGroot School of Business	Master eHealth	2-3 ans	En personne	
Australie	Université de Sydney	Faculté d'ingénierie et d'informatique, Faculté de médecine et de santé	Master en santé numérique et science des données	1 à 2 ans	En personne	
Royaume-Uni	Université de Leeds	École de médecine, École d'informatique	MSc Health Informatics with Data Science, Data Science and Analytics for Health	1 à 2 ans	En ligne - En personne	
Royaume-Uni	Oxford	Oxford Institute of Digital Health, Nuffield Department of Primary Care Health Sciences (Institut d'Oxford pour la santé numérique)	MSc Applied Digital Health (Santé numérique appliquée) - MSc in Translational Health Sciences (Sciences translationnelles de la santé)	1 à 2 ans	En ligne - En personne	
France	Université de Bordeaux	École de santé publique - en collaboration avec l'École des populations et de la santé mondiale de l'Université McGill	Master 2 Science des données en santé publique, Systèmes d'information et technologies informatiques pour la santé (SITIS)	1 à 2 ans	En personne	

DEUXIÈME CYCLE

France	Université Paris Cité	UFR de Médecine	Master Santé publique - Parcours : Informatique biomédicale, Master Santé publique - Parcours : Données massives en santé	2 ans	En personne	
États-Unis	Université de Chicago Illinois	Le département des sciences biomédicales et des sciences de l'information sur la santé	Master of Science in Health Informatics (MSHI), MS Health Information Management (gestion de l'information sur la santé)	2-3 ans	En ligne	Accréditation CAHIIM
États-Unis	Stanford	École de médecine	BMDS-MS - Biomedical Data Science (MS), BIOM-MS - Biomedical Informatics (MS), CIMGT-MS - Clinical Informatics Management (MS)	2-3 ans	En personne	
États-Unis	Université de Denver	Collège universitaire (multidisciplinaire)	Master en informatique de santé - Science des données de santé, gestion de projet, télésanté et soins virtuels	2 ans	En ligne - En personne	Affilié académique de HIMSS
États-Unis	Harvard	École de médecine de Harvard, École de santé publique T.H. Chan de Harvard	Master of Science in Health Data Science, Master of Medical Sciences in Biomedical Informatics (Master en sciences médicales en informatique biomédicale)	2 ans	En personne	
États-Unis	Université de Buffalo	Département d'informatique biomédicale	MS Informatique biomédicale	2 ans	En ligne - En personne	Programme de partenariat AMIA

TROISIEME CYCLE

Pays	Université	Faculté/département	Programmes de doctorat	Longueur /Crédits	Modalité	Divers
Canada/BC	Université de Victoria	Sciences de l'information sur la santé	Doctorat en informatique de santé	4 - 7 ans	En ligne – En personne	
Royaume-Uni	Université de Leeds	École d'informatique	Médecine computationnelle, Informatique en biologie, médecine et santé	4 ans		
France	Université de Bordeaux	École de santé publique - en collaboration avec l'École des populations et de la santé mondiale de l'Université McGill	Doctorat Santé publique numérique	3 ans	En personne	
France	Université Paris Cité	École Doctorale Pierre Louis de Santé Publique	Informatique médicale, sciences des données	3 ans		
États-Unis	Stanford	École de médecine	BIOM-PHD - Informatique biomédicale (PhD), BMDS-PHD - Science des données biomédicales (PhD)	5 ans	En ligne – En personne	
États-Unis	Harvard	École de médecine de Harvard	Doctorat en informatique biomédicale			
États-Unis	Université de Buffalo	Département d'informatique biomédicale, Faculté de pharmacie	Doctorat en informatique biomédicale, PharmD/informatique biomédicale MS	5 ans	En ligne – En personne	Programme de partenariat AMIA
États-Unis	Stanford	École de médecine	Bourse de recherche en informatique clinique	2 ans	En personne	Bourse d'études en informatique clinique éligible au conseil d'administration pour une sous-spécialité
États-Unis	Harvard	École de médecine, École de santé publique	Bourse du NLM pour l'informatique biomédicale et la science des données	1 an	En personne	Soutenu par les NIH
États-Unis	Université de Buffalo	Département d'informatique biomédicale	Bourse de recherche en informatique clinique	2 ans	En personne	Bourse accréditée par l'ACGME

Remerciements

Comité scientifique

Aude Motulsky, Directrice adjointe Consortium Santé Numérique, Professeure agrégée, École de santé publique de l'Université de Montréal, Co-Directrice Réseau Santé Numérique

Bouchra Nasri, Professeure adjointe, École de santé publique de l'Université de Montréal, Co-Directrice Réseau Santé Numérique

Éric Maillet, Professeur agrégé, École des sciences infirmières, Université de Sherbrooke

Flamine Alary, Directrice des opérations, Consortium Santé Numérique, Université de Montréal

José Côté, Professeur titulaire, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal

Julie Hussin, Professeure sous octroi agrégée, Faculté de médecine, Université de Montréal et Institut de Cardiologie de Montréal

Kamran Afzali, Spécialiste de données, Consortium Santé Numérique, Université de Montréal

Dre Marie-Thérèse Lussier, Professeure titulaire, Faculté de médecine, Université de Montréal, Directrice du Réseau de recherche en soins primaires de l'Université de Montréal

Dr Michael Chassé, Intensiviste Centre Hospitalier de l'Université de Montréal et responsable scientifique du Centre d'intégration et d'analyse des données médicales du CHUM

Mireille Schnitzer, Professeure agrégée, Faculté de pharmacie, Université de Montréal, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'inférence causale et l'apprentissage machine en sciences de la santé

Pablo Valdes Donoso, Professeur adjoint, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal

Philippe Després, Professeur titulaire, Faculté de Physique, Université Laval

Dr Philippe Jovet, Intensiviste pédiatre, CHU Sainte Justine, Professeur titulaire, Faculté de médecine, Université de Montréal

Réjean Roy, Directeur formation et mobilisations des connaissances IVADO

Sara Ahmed, Directrice scientifique Réseau Santé Numérique, Professeure, Faculté de médecine et Sciences de la santé, Université McGill

Stéphane Guay, Directeur scientifique du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal

Tony Leroux, Vice-recteur adjoint à la promotion de la qualité, Vice-rectorat aux affaires étudiantes et études, Université de Montréal

Remerciements

Conférencière - conférencier

Alexandre Hudon, Psychiatre, chercheur à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM et CRIUSMM). Professeur adjoint de clinique au Département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal.

André Kushniruk, Directeur, Professeur Health Information Science, University of Victoria

Antoine Geissbuhler, Doyen de la faculté de médecine de l'Université de Genève, Directeur de l'enseignement et de la recherche des Hôpitaux Universitaires de Genève, Médecin-chef du service de cybersanté et télémédecine des Hôpitaux Universitaires de Genève

Aude Motulsky, Directrice adjointe Consortium Santé Numérique, Professeure agrégée. École de santé publique - Département de gestion, d'évaluation et de politique de santé, Université de Montréal. Chercheure, CR CHUM

Bouchra Nasri, Professeure adjointe, École de santé publique, Département de médecine sociale et préventive, Université de Montréal

Brigitte Seroussi, Présidente IMIA. Professeur des Universités - Directrice de Projets Ethique du Numérique en Santé, DNS, Délégation ministérielle au Numérique en Santé. Praticien Hospitalier chez Sorbonne Université. Paris

Celia Greenwood, Chercheuse principale à l'Institut Lady Davis de recherches médicales, Université McGill

Cécile Petitgand Présidente DataLama

Danielle Boué Présidente, Conseil Interprofessionnel du Québec

Elizabeth Borycki, Professeure, Health Information Science, University of Victoria

Eric Maillet, Professeur agrégé, Université de Sherbrooke et Président de l'AQIISTI

Frédéric Abergel, Vice-président exécutif aux opérations et à la transformation, Santé Québec

Giovanni Briganti, Université libre de Bruxelles, Université de Mons

Julie Hussin, Professeure sous octroi agrégé, Faculté de médecine, Université de Montréal (UdeM) et Institut de Cardiologie de Montréal (ICM), Responsable de programme aux cycles supérieurs en bio-informatique, UdeM

Luc Mathieu, Président Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Mark Casselman, Directeur de la croissance chez Akinox

Pablo Valdes Donoso, Professeur adjoint, Faculté de médecine vétérinaire, Département de sciences cliniques, Université de Montréal

Réjean Roy, Directeur formation et mobilisations des connaissances IVADO

Sara Ahmed, Directrice scientifique Réseau Santé Numérique, Professeure titulaire, École de physiothérapie et d'ergothérapie, Université McGill

Waldo Beauséjour, Spécialiste principal, Recherche; Inforoute Santé du Canada

Michaël Cardinal, Ordre des pharmaciens du Québec

Consulat général
de Suisse
à Montréal

CRCHUM

CENTRE DE RECHERCHE

*Fonds
de recherche*

Québec

Mila

RSN

RÉSEAU SANTÉ NUMÉRIQUE

Université
de Montréal

